

assimilate and pass on to the next generation the great heritage left by them

Аннотация: Роль среднеазиатских школ миниатюры и их мастеров в развитии и росте искусства миниатюры во всем мире неопределима. Создаваемые ими творения служат программой для современных творцов миниатюры и декоративно-прикладного искусства. Одной из важнейших задач является изучение, усвоение и передача следующему поколению великого наследия, оставленного ими.

Kalit so'zlar: simmetriya, miniatyura, marom, kompozitsiya, stilizatsiya, Behzod ijodi, badiiy bezash, bezak san'ati

Keywords: symmetry, miniature, rhythm, composition, stylization, Behzod's work, artistic decoration, decorative arts

Ключевые слова: симметрия, миниатюра, ритм, композиция, стилизация, Бехзодовское искусство, художественный декор, декоративно-прикладное искусство

Miniatura – lotincha «MINIATURE» soʻzidan olingan boʻlib, och qizil rang (kinovar) tushunchasini bildiradi. Fransuzcha «MINIATURE» soʻzi (XVII asr)

kichik o‘lchamli surat (portret)ni bildiradi. Barcha ensiklopedik lug‘atlarda, miniatura (kichik hajmli, nozik badiiy usuli ajralib turuvchi badiiy asar»dir deb yozilgan. Aslida Markaziy Osiyo mamlakatlarida miniatura – «rang-e-rezi», «range mizi», «rang-tasvir», rassom esa «musavvir», «naqqosh» va shu kabi fors, arab va turk so‘zlari bilan atalgan. Miniatura tushunchasi haqida batafsilroq ma’lumot beradigan bo'lsak, miniatura (frans. miniature; lot. minium — qizil bo‘yoq) — badiiy usullari o‘ta nafis bo‘lgan kichik hajmli (mo‘jaz) tasviriy san’at asarlari .

Temuriylar davrida alohida varaqlarga miniatyura ishlash va ulardan muraqqa tuzish an’anaga aylangan, alohida shaxslar tasviri (portreti)ni ishlash taraqqiy

etgan, xususan, Hindistonda Boburiylar davrida yuksak darajaga ko‘tarilgan. XIV asr oxirida Samarqandda Samarqand miniatyura maktabi shakllangan, keyinchalik u Hirot miniatyura maktabining shakllanishiga ta’sir ko‘rsatgan; Amir Temur qurgan bog‘lardagi ko‘shklar ham devoriy rasmlar bilan bezatilgan. Temuriylar saroylarida alohida kitobxonalar tashkil etilib, u yerda mohir xattot va kitobat ahli, jumladan, musavvirlar ham faoliyat ko‘rsatgan. Husayn Boyqaro va Alisher

Navoiy davrida ham kitobat san’ati va miniatyura taraqqiyotiga katta e’tibor berilgan. Jaxon tasviriy san’at xazinasidan munosib urin olgan miniatyuralar Sharq xalklarining mushtarak badiiy merosidir. U an’anaviy kitobat san’atining tarkibiy kismi bulib, kadimgi nodir kulyozmalarni ziynatlash bilan birga, mazkur asarlardagi ilgor insonparvarlik goyalari, oliyanoblikka bulgan intilish, guzallik tugrisidagi tasavvurni ifodalashgaxam xizmat kilgan. Turli san’atkorlar – xattot, rassom, muzaxhib, mukovasoiz, jadvalkash va boshkalarining ijodiy xamkorligida

yanglishmaymiz.

Behzod an'analari keyingi davr rassomlari ijodiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Uning ijodi va merosi san'atshunoslar, rassomlar tomonidan keng o'rganiladi. Behzod nomini abadiylashtirib, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning 1997-yil 23-yanvardagi farmoniga binoan Kamoliddin Behzod nomidagi Davlat mukofoti ta'sis etildi, Milliy rassomlik va dizayn institutiga Behzod nomi berildi. 2000-yil noyabrda Toshkent, Samarqand shaharlarida va xorijiy mamlakatlarda YUNESKO homiyligida Behzod tavalludining 545 yilligi keng nishonlandi, Toshkent shahrida Behzod nomidagi memorial bog' barpo etildi. Toshkentda Te-muriylar tarixi davlat muzeyida Behzodga bag'ishlab Buyuk

Britaniya, Turkiya, Hindiston, Ozarbayjon, Tojikiston va O'zbekiston san'atshunos olimlari ishtirokida xalqaro ilmiy konferensiya o'tkazildi.

Vatanimizning yorqin kelajagi bo'lgan ardoqli farzandlarini baodob, xushfe'l, olijanob, komil inson darajasidagi shaxs qilib tarbiyalash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zimizning milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz chetda qolib Evropa mamlakatlari madaniyatiga ko'r- korona ergashib, sal bo'lmasa o'zimizning o'zligimizni, tilimizni qam unitayozdik. Shoyad, bugungi kun sharofati bilan milliy madaniyatimizni qayta tiklab, ularga yangicha ma'no, mazmun berib, tarbiya ishiga sharqona ruh bera olsak ajab emas. Shunday ekan, amaliyotchi va nazariyotchilar oldida mashaqqatli, ammo sharaflil bo'lgan ishlar turibdiki, ularga o'quv qo'llanma va darsliklarni milliy ruhda yaratish, mutafakkirlarimizning go'zal xulqlilik tarbiyasi haqidagi meroslaridan, ko'pni ko'rgan buva va buvilarimizning o'g'it,pand va

nasihatlaridan oqilona foydalanib ish yuritsakgina ko‘zlangan maqsadga erishamiz.Hozirda eng muhim masalalardan biri o‘tib kelayotgan yosh avlod ma'naviyatini shakllantirish va kamol toptirishdir. Tayyorlayotgan mutaxassislarimizni yuksak insoniy fazilatlar egasi, olijanob, axloqiy e'tiqod sohibi qilib tarbiyalash o'ta muhim vazifalardan biridir. Markaziy Osiyo xalqlari amaliy san'at va hunarmandchiligida yuksak darajaga yetishganligining sabablaridan biri ajdodlarimiz usta-shogird an'analari asosida yoshlarga hunar o'rgatganlar va ular nihoyatda boy tajribaga ega bo'lganlar. Shu jihatdan olib qaraganda, O'zbekistonda amaliy san'at ta'lim va tarbiyani olib boruvchi pedagog murabbiylarni kasbiy malakalarini takomillashtirish, ularni ilg'or pedagogik texnologiyalar g'oyalari bilan boyitilgan yangi o'quv adabiyotlar bilan ta'minlash dolzarb pedagogik muammo hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1. Azamat Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi.- T.: Sharq, 2000.**
- 2. S.S.Bulatov. O'zbek xalq amaliy be'zak san'ati. Toshkent.1991 yil. 3. S.S.Bulatov, P.P. Shabaratov. Muallimlar inistitutlari badiiy-grafika fakultetining o'qituvchilari uchun miniatyura san'ati fanidan dastur. Toshkent. 1995 yil.**
- 4.Patxiddin Pazliddinovich Shabaratov «Miniatyura».«Tafakkur» T:2011**
- 5.Nurislam Tuxliev «Miniatyura» .«Taraqqiyot» T:2007**

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

The progress of science

JOURNAL
100 Article
Tribekistan, HA 2023
info@bestarticle.uz

Journal of science
The issue of generalization of science, writing in general science fields, should contain people in very narrow. Because information related to the field of science, which is an essential and most important part of society, should be increasing and it is covering the. Generally with the help of popular and educational science work, it is possible to bring your science to the world. The demand of the field of science is to reach the goal and achieving the goal through people in the narrow field of science. It is possible to reach a goal in general, making science into people in the narrow field of science. It is possible to reach a goal in general, making science into people in the narrow field of science. It is possible to reach a goal in general, making science into people in the narrow field of science.

100% COLLECTIONS
Science
Zetoc
suggestions, problems, solutions

www.bestarticle.uz